

Formulário de Caracterização

Este formulário tem como objetivo coletar informações sobre seu perfil antes do início das aulas sobre padrões de projeto. Sua contribuição é fundamental para entendermos seus conhecimentos e experiências anteriores. Agradecemos sua colaboração!

* Indica uma pergunta obrigatória

As informações listadas abaixo são coletadas de forma voluntária para o preenchimento do formulário de caracterização. Este documento tem como objetivo esclarecer os termos de uso dos dados coletados e garantir a confidencialidade das informações fornecidas. As respostas serão analisadas juntamente com as de outros participantes, assegurando o anonimato e a proteção dos dados.

OBJETIVO: Este formulário tem como finalidade coletar informações sobre seu perfil antes da pesquisa intitulada “Uma prática de ensino para Padrões de Projeto”, fundamentada no modelo Four-Component Instructional Design (4C/ID). Sua contribuição é essencial para entendermos suas expectativas e prepará-lo para a experiência.

PRIVACIDADE DOS PARTICIPANTES: Os pesquisadores garantem a confidencialidade das informações obtidas, protegendo a identidade dos participantes e assegurando o sigilo dos dados coletados. Nenhuma informação pessoal identificável será divulgada.

DESCONFORTOS OU RISCOS: O formulário não apresenta riscos físicos ou financeiros. Entretanto, podem surgir desconfortos intelectuais caso o participante não se sinta à vontade para responder alguma das perguntas.

REEMBOLSO OU COMPENSAÇÃO: Não haverá despesas pessoais para o preenchimento deste formulário, nem compensação financeira, pois a participação é voluntária.

A PESQUISA: O pesquisador tratará sua identidade com padrões profissionais de confidencialidade e integridade. Os resultados da pesquisa estarão disponíveis para você ao final do estudo. Seu nome ou qualquer material que indique sua participação não será divulgado sem sua permissão.

Declaro que fui informado dos objetivos deste formulário de maneira clara e detalhada e que esclareci minhas dúvidas. Ademais, declaro que autorizo a disponibilização da transcrição das minhas respostas de forma anônima sobre este estudo e publicações decorrentes desta pesquisa.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco por e-mail

1. Informe sua matrícula *

2. Você já trabalhou com desenvolvimento de software? *

Marcar apenas uma oval.

- Não, nunca
- Sim, mas apenas de forma acadêmica
- Sim, no passado
- Sim, atualmente

3. Qual é o seu nível de conhecimento em programação orientada a objetos (POO), incluindo conceitos como herança e polimorfismo? *

Marcar apenas uma oval.

- 1 - Nenhum conhecimento
- 2 - Conhecimento básico
- 3 - Conhecimento intermediário
- 4 - Conhecimento avançado

4. Você já tinha utilizado padrões de projeto em algum projeto? *

Marcar apenas uma oval.

- Não, nunca utilizei
- Sim, apenas em estudos ou exemplos simples
- Sim, em alguns projetos reais
- Sim, de forma consistente em diversos projetos

5. Você já tinha ouvido falar dos princípios SOLID (Responsabilidade Única, Aberto-Fechado, etc.)? *

Marcar apenas uma oval.

- Não, nunca ouvi falar
- Já ouvi falar, mas não sei explicar
- Sim, tenho conhecimento básico
- Sim, conheço bem

6. Quais linguagens de programação você já utilizou em seus projetos? (Selecione todas as que se aplicam) *

Marque todas que se aplicam.

- Python
- Java
- JavaScript
- C#
- C++
- Ruby
- PHP
- Outro: _____

7. **Quais ferramentas de desenvolvimento você utiliza ou já utilizou?** (Selecione todas as que se aplicam) *

Marque todas que se aplicam.

Visual Studio Code

IntelliJ IDEA

NetBeans

Eclipse

PyCharm

Git

Docker

Outro: _____

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários